

FERMA-EYLER TEOREMASI VA UNING TADBIQLARI

*J. U. Xujamov, M.D.Vaisova, UrDU dotsentlari
Botirova Xurshida Davronbek qizi, UrDU magistrant*

Ushbu maqolada Ferma-Eyler teoremasi va uning tub sonlar nazariyasidagi qo'llanilishlari o'rganiladi. Xususan, tub son kvadrating ikkita kvadratlar yig'indisi shaklida tasvirlash haqidagi teorema isbot qilinadi.

Kalit so'zlar. *Ferma-Eyler teoremasi, tub sonlar, kvadratik qoldiqlar, kompleks butun sonlar, taqqoslamalar, Diophant tenglamalari.*

В данной статье рассматривается теорема Ферма-Эйлера и её применение в теории простых чисел. В частности, доказывается теорема о представлении квадрата простого числа в виде суммы двух квадратов

Ключевые слова. *Теорема Ферма-Эйлера, простые числа, квадратичные вычеты, целые комплексные числа, сравнения, диофантовы уравнения*

This paper explores Fermat-Euler's theorem and its applications in prime number theory. Specifically, the theorem on representing the square of a prime number as the sum of two squares is proven.

Key words. *Fermat-Euler theorem, prime numbers, quadratic residues, Gaussian integers, congruences, Diophantine equations.*

Sonlar nazariyasi matematikaning fundamental yo'nalishlaridan biri bo'lib, uning doirasida turli algebraik va analitik usullar yordamida butun sonlarning xossalari o'rganiladi. Ushbu maqolada Ferma-Eyler teoremasining isboti va uning tadbirlari ko'rib chiqiladi. Ferma-Eyler teoremasi sonlarni ikkita kvadratlar yig'indisi shaklida tasvirlash imkoniyatlari bilan bog'liq bo'lib, bu masala tarixiy jihatdan qadimgi

matematiklardan tortib, zamonaviy algebraik usullargacha rivojlanib kelgan (q.[4]).

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili va tadqiqot metodologiyasi. Tub sonlarni ikkita butun sonlar kvadratlari yig'indisi ko'rinishida tasvirlash mumkinligi birinchi marta 1632 yilda Albert Jirard ishlarida topilgan. Fransuz olimi P'er Ferma M.Mersennga 1640 yilda yozgan maktubida bu teoremani isbotlaganligini e'lon qiladi, ammo isbot keltirmaydi. 20 yil o'tgach, u P.Karkaviga yozgan maktubida (1659 yil) foydalangan isbot usuliga ishora qiladi. Teoremaning Ferma usulidan foydalangan holda birinchi isboti L.Eyler tomonidan 1742-1747 yillarda nashr qilingan. Shuning uchun bu teorema Ferma-Eyler teoremasi deb yuritiladi. Keyinchalik, boshqa g'oyalarga asoslangan isbotlar turli davr matematiklari J. Lagranj, K. Gauss, R. Dedekind, G.Minkovskiy, E.Yakobstal va D. Zagierlar tomonidan keltiriladi (q.[3]).

Tahlil va natijalar. Biz bu maqolada Ferma-Eyler teoremasining kompleks sonlar maydonidagi tub sonlarning xossalardan foydalanilgan isbotini keltiramiz.

1-tarif. *Kompleks butun sonlar deb $a + bi$, $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}$ ko'rinishidagi sonlarga aytiladi, bu yerda \mathbb{Z} – odatdagi haqiqiy butun sonlar to'plami.*

K.Gauss kompleks butun sonlar uchun sonni ko'paytuvchilarga yoyish nazariyasini qurish mumkinligini ko'rsatgan (q.[1]). Bu nazariyadagi tushunchalar haqiqiy sonlar to'plamidagi kabi kiritiladi.

Agar $a + bi$ sonini $c + di$ songa bo'lganda kompleks butun son hosil bo'lsa, $c + di$ son $a + bi$ sonning bo'luvchisi deyiladi. Kompleks butun sonlar to'plamida $+1, -1, +i, -i$ birlik elementar deb ataladi. Agar ikkita A va B kompleks butun sonlar uchun birlik elementardan farqli C kompleks butun son topilib, bu son A va B larning bir vaqtda bo'luvchisi bo'lsa, C son umumiy bo'luvchi deyiladi. Agar shunday C son mavjud bo'lmasa A va B sonlar o'zaro tub deyiladi.

Kompleks sonlar to'plamida tub son tushunchasini ham datdagidek kiritish mumkin.

2-ta'rif. Agar birlardan farqli A son faqat o'ziga va 4 ta birlik songa bo'linsa, bunday songa tub son deyiladi.

Odatda haqiqiy butun sonlar to'plami kompleks butun sonlar to'plamining qismi bo'ladi. Agar biror odatdagi butun son kompleks butun sonlar to'plamida tub bo'lsa, u albatta haqiqiy butun sonlar to'plamida ham tub son bo'ladi. Lekin har qanday odatdagi tub son kompleks butun sonlar to'plamida tub emas. Masalan 5 soni odatdagi tub son, lekin

$$5 = (1 + 2i)(1 - 2i)$$

yoyilmadan ko'rinadiki, u kompleks butun sonlar to'plamida tub son bo'la olmaydi.

1-tasdiq. Agar n haqiqiy son biror $a + bi$ songa bo'linsa, u $a - bi$ songa ham bo'linadi.

Haqiqatan $n = n + 0 \cdot i = (a + bi)(c + di)$ bo'lsa, $n = n - 0 \cdot i = (a - bi)(c - di)$ tenglik ham o'rinli bo'ladi.

Kompleks butun sonlar nazariyasida ham quyidagi teorema o'rinli (q.[1]):

1-teorema. Har qanday kompleks butun son tub ko'paytuvchilarga ajraladi.

2-tasdiq. Agar haqiqiy n butun soni haqiqiy, o'zaro tub a va b sonlardan tuzilgan $a + bi$ kompleks songa qoldiqsiz bo'linsa, u holda n soni $a^2 + b^2$ ga bo'linadi.

3-tasdiq. Agar $a^2 + b^2$ ko'rinishidagi sonlar, bu yerda a va b o'zaro tub haqiqiy butun sonlar, biror haqiqiy butun tub p songa bo'linsa, u holda p soni kompleks butun sonlar to'plamida tub son bo'la olmaydi.

Endi taqqoslamalar haqida ma'lumot keltiramiz. Eslatib o'tamizki, agar a va b butun sonlari, p natural son uchun a va b sonlarining

p ga bo'lgandagi qoldiqlari teng bo'lsa, a va b sonlar p modul bo'yicha taqqoslanuvchi deyiladi hamda $a \equiv b \pmod{p}$ kabi belgilanadi. Taqqoslamalar sonlar nazariyasining eng ko'p tadbqiqqa ega bo'limi bo'lib, Fermaning kichik teoremasi deb ataluvchi quyidagi teorema ancha mashhur teorema hisoblanadi (q. [2],[3]): *agar a soni p tub songa bo'linmaydigan butun son bo'lsa, u holda $a^{p-1} - 1$ soni p ga bo'linadi.*

3-ta'rif (q.[5]). Agar $x^2 \equiv d \pmod{p}$ taqqoslama yechimga ega bo'lsa, u holda d soniga kvadratik chegirma deyiladi. Agar d soni uchun bu taqqoslama mavjud bo'lmasa, bu son p modul bo'yicha kvadratik chegirma emas deyiladi.

2-teorema (q.[1]). p tub toq son bo'lsin, d soni p modul bo'yicha kvadratik chegirma bo'lishi uchun $d^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ taqqoslama

bajarilishi, kvadratik chegirma bo'lmasligi uchun $d^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$ ning bajarilishi zarur va yetarli.

1-natija. -1 soni p tub toq son moduli bo'yicha kvadratik chegirma bo'lishi uchun $p = 4n + 1, n \in \mathbb{N}$ ko'rinishga ega bo'lishi zarur va yetarli. Teskarisi, -1 soni p tub toq son moduli bo'yicha kvadratik chegirma bo'lmasligi uchun $p = 4n + 3$ ko'rinishda bo'lishi zarur va yetarli.

Haqiqatan ham, har qanday p toq son $4n + 1$ yoki $4n + 3$ ko'rinishda tasvirlanadi. Bu holda

$$\left(-1\right)^{\frac{4n+1-1}{2}} \equiv +1 \pmod{p}$$

$$\left(-1\right)^{\frac{4n+3-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$$

Buni boshqacha talqin qilsak: agar $p = 4n + 1$ bo'lsa, shunday x soni topiladiki, $x^2 + 1$ soni p ga bo'linadi, agar $p = 4n + 3$ bo'lsa,

u holda p soni $x^2 + 1$ ning bo'luvchisi bo'la olmaydi.

2-natija. a va b o'zaro tub sonlardan tuzilgan $a^2 + b^2$ ko'rinishdagi sonlar faqat $4n + 1$ ko'rinishdagi tub ko'paytuvchilarga ega.

Endi kompleks butun sonlarning bu bo'linish xossalardan foydalanib quyidagi teoremani isbotlash mumkin.

3-teorema (Ferma- Eyler) (q.[3]). *Istalgan $p = 4n + 1, n \in \mathbb{N}$ ko'rinishdagi tub son ikkita natural sonlarning kvadratlar yig'indisi ko'rinishida yagona tarzda tasvirlanadi.*

Isbot. Yuqorida ko'rib o'tilgan 2-natijaga ko'ra har qanday $4n + 1$ ko'rinishdagi tub son (odatdagi butun sonlar to'plamida) biror $x^2 + 1$ ning bo'luvchisi bo'ladi. Bu ko'rinishdagi sonlar kompleks tekislikda ko'paytuvchilarga ajraladi. $a + bi$ odatdagi butun sonlar to'plamida tub bo'lgan $p = 4n + 1$ sonining tub ko'paytuvchisi bo'lsin. U holda 1-tasdiqqa ko'ra p soni $a^2 + b^2$ haqiqiy songa bo'linadi, p tub son ekanligidan $p = a^2 + b^2$ tenglikka ega bo'lamiz. Shunday qilib, $4n + 1$ ko'rinishdagi har qanday tub son ikkita butun haqiqiy sonlar kvadratlarining yig'indisi ko'rinishida tasvirlanadi. Endi P ni necha xil usulda kvadratlar yig'indisi ko'rinishida tasvirlash mumkinligini ko'ramiz.

$$p = a^2 + b^2 = a_1^2 + b_1^2$$

bo'lsin.

$$p = (a + bi)(a - bi) = (a_1 + b_1i)(a_1 - b_1i)$$

Kompleks sonlarni tub ko'paytuvchilarga yoyishning yagonaligidan $a + bi$ soni $a_1 + b_1i$ sonidan yoki $a_1 - b_1i$ sonidan ± 1 yoki $\pm i$ ko'paytuvchilar bilan farq qiladi. Mumkin bo'lgan barcha holatlarni quyidagicha yozish mumkin:

$$\begin{aligned} p &= a^2 + b^2 = (-a)^2 + (-b)^2 = b^2 + a^2 = (-b)^2 + (-a)^2 = \\ &= (-a)^2 + b^2 = a^2 + (-b)^2 = (-b)^2 + a^2 = b^2 + (-a)^2 \quad (1) \end{aligned}$$

a va b sonlarning ishoralari va ko'paytuvchilar tartibini etiborga olmasak, P yagona usulda kvadratlar yig'indisi ko'rinishida tasvirlanishiga ega bo'lamiz. Teorema isbotlandi.

Endi bu natijani har qanday $4n + 3$ ko'rinishidagi butun sonni ikkita butun sonlar kvadratlari yig'indisi ko'rinishida tasvirlab bo'lmaydi (q.[3]) degan tasdiq bilan birlashtirib tub sonlarni kvadratlar yig'indisi shaklida ifodalash haqidagi yakuniy xulosani olamiz.

Endi Eyler-Ferma teoremasi tadbqiqiga doir quyidagi teoremlarni qaraymiz.

4-teorema. Istalgan p ($p \equiv 1 \pmod{4}$, $p \geq 3$) tub soni uchun

$$x^2 + y^2 = p^2 \quad (2)$$

tenglama sakkizta butun yechimga ega.

Isbot: Bu tenglamada x va y sonlaridan birortasi toq son bo'lsin, faraz qilaylik, x – toq son. U holda y sonining juftligidan $y^2 = p^2 - x^2 = (p - x)(p + x)$ tenglikdan $p - x$ va $p + x$ sonlarining har biri 2ga bo'linishi kerakligi kelib chiqadi. Agar $EKUB(p - x, p + x) = 2d$ bo'lsa, $p - x = 2da$, $p + x = 2db$ tengliklarni olamiz, bu yerda $EKUB(a, b) = 1$. Bu sistemadan $p = d(a + b)$, $x = d(b - a)$ tengliklarni olamiz. Bundan x sonining d soniga bo'linishi kelib chiqadi. $y^2 = 4d^2 ab$ tenglikdan $a = u^2$ va $b = v^2$, ($u \in \mathbb{N}$, $v \in \mathbb{N}$, $EKUB(u, v) = 1$) ni qanoatlantiruvchi u va v sonlari topiladi. Bundan esa $y = 2d u v$ ni hosil qilamiz. $EKUB(u, v) = 1$ munosabatdan $d = 1$ ekanini topamiz. Demak, (2) tenglamaning butun yechimi

$$y = 2uv, x = v^2 - u^2, p = u^2 + v^2 \quad (3)$$

ko'rinishga ega bo'ladi. Agar p tub soni ikkita kvadratlar yig'indisi ko'rinishda tasvirlansa, (3) sistema orqali (2) tenglamaning yechimlarini

topish mumkin, ya'ni (2) tenglama $p = m^2 + n^2$ tenglama yechimga ega bo'lgan holdagina yechimga ega bo'ladi. Ferma-Eyler teoremasiga ko'ra $p = 4k + 1, k \in \mathbb{N}$ bo'lganda $p = m^2 + n^2$ yoyilma hamisha mavjud. $p = 4k + 3$ bo'lganda p tub son ikkita kvadratlar yig'indisi ko'rinishida tasvirlanmaydi. Demak, $p = 4k + 1, k \in \mathbb{N}$ bo'lganda $x^2 + y^2 = p^2$ tenglama yechimga ega. $p = m^2 + n^2$ yoyilmaning (1) tasviridan foydalanib va (3) tengliklarga asosan, agar (x_0, y_0) juftlik $x^2 + y^2 = p^2$ tenglamaning yechimi bo'lsa, u holda

$$(-x_0, y_0), (x_0, -y_0), (-x_0, -y_0), (y_0, x_0), (-y_0, x_0), (-y_0, -x_0), (y_0, -x_0)$$

sonlar ham yechim bo'lishini topamiz. Shunday qilib, (2) tenglama $p = 4k + 1, k \in \mathbb{N}$ ko'rinishdagi tub sonlar uchun sakkizta butun yechimlarga ega bo'ladi.

5-teorema. Istalgan p ($p \equiv 1 \pmod{4}$) tub soni va ixtiyoriy $n \in \mathbb{N}$ son uchun

$$x^2 + y^2 = p^n \tag{4}$$

tenglama kamida sakkizta butun yechimga ega.

Isbot. Bu teoremani isbot jarayonini matematik induksiya orqali amalga oshiramiz. $n = 1$ holda Ferma-Eyler teoremasiga (3-teorema) ko'ra istalgan $p, p \equiv 1 \pmod{4}$ tub soni uchun $x^2 + y^2 = p$ tenglama sakkizta butun yechimga ega. Bu tenglamaning biror yechimini x_0 va y_0 bilan belgilaymiz.

Endi qolgan hollarda yechimni rekursiv formula va matematik induksiya yordamida izlaymiz, ya'ni $x^2 + y^2 = p^n$ tenglama yechimini

$$\begin{cases} x_n = x_0 x_{n-1} - y_0 y_{n-1} \\ y_n = x_0 y_{n-1} + y_0 x_{n-1} \end{cases} \tag{5}$$

sistema orqali izlaymiz.

$n = 2$ holda 4-teoremaga muvofiq $x^2 + y^2 = p^2$ tenglama p ($p \equiv 1 \pmod{4}$) tub soni uchun sakkizta butun yechimga ega. (5)

sistema orqali $\begin{cases} x_1 = x_0^2 - y_0^2 \\ y_1 = 2x_0y_0 \end{cases}$ ko'rinishda aniqlangan x_1 va y_1 sonlar

$x^2 + y^2 = p^2$ tenglamaning biror yechimini ifodalashini ko'rsatamiz.

Haqiqatan ham,

$$x_1^2 + y_1^2 = (x_0^2 - y_0^2)^2 + (2x_0y_0)^2 = (x_0^2 + y_0^2)^2 = p^2 \quad \text{tenglik}$$

o'rinni. Bu esa haqiqatan (x_1, y_1) juftlik $x^2 + y^2 = p^2$ tenglamaning yechimi bo'lishini bildiradi.

Endi faraz qilaylik, $p = 4k + 1, k \in \mathbb{N}$ ko'rinishdagi tub sonlar uchun $x^2 + y^2 = p^{n-1}$ tenglamaning biror (x_{n-1}, y_{n-1}) yechimi (5)

sistema orqali topilgan bo'lsin. $\begin{cases} x_n = x_0x_{n-1} - y_0y_{n-1} \\ y_n = x_0y_{n-1} + y_0x_{n-1} \end{cases}$ sistemadan

(x_n, y_n) juftlikni topib, ular uchun

$$x_n^2 + y_n^2 = (x_0^2 + y_0^2)(x_{n-1}^2 + y_{n-1}^2) = p \cdot p^{n-1} = p^n$$

tenglikni hosil qilamiz.

Demak (5) sistema orqali topilgan (x_n, y_n) juftlik $x_n^2 + y_n^2 = p^n$ tenglamaning butun yechimi bo'ladi. Bu esa $x^2 + y^2 = p^n$ tenglama istalgan $n \in \mathbb{N}$ da $p = 4k + 1, k \in \mathbb{N}$ ko'rinishdagi tub sonlar uchun yechimga egaligini isbotlaydi. $x^2 + y^2 = p^{n-1}$ tenglama kamida sakkizta butun yechimga egaligini inobatga olsak, (4) tenglamaning ham kamida sakkizta butun yechimga ega bo'lishi kelib chiqadi. Teorema isbotlandi.

Xulosa. Ushbu ishda istalgan p ($p \equiv 1 \pmod{4}$) shartni qanoatlantiruvchi tub sonlar va ixtiyoriy natural n uchun $x^2 + y^2 = p^n$ tenglamasining kamida sakkizta butun yechimga egaligi isbotlandi. Isbot matematik induksiya usuli va rekursiv formulalar asosida qurilgan bo‘lib, dastlabki hollarda Ferma-Eyler teoremasidan foydalanildi. Keyinchalik, har bir bosqichda avvalgi natijalar asosida yangi yechimlar hosil qilinib, umumiy hollar uchun teoremaning o‘rinli ekani ko‘rsatildi. Natijalar butun sonlarning kvadratlar yig‘indisi sifatida ifodalanish xossalariiga doir fundamental matematik mulohazalarni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

- [1] Л.Г. Шнирельман. Простые числа. Москва, 1940 г.
- [2] Ketheth. H. Rosen. Elementary Number theory and its applications. Addison Wesley Publishing Company, 1986 y.
- [3] Сендеров В., Спивак А. Суммы квадратов и целые гауссовы числа. «Квант», №3, 1999 г.
- [4] Е.П. Гринько, А.Г. Головач. Методы решения диофантовых уравнений при подготовке школьников к олимпиадам. Учебно-методическое пособие. Брест БрГУ имени А.С. Пушкина, 2013 г.
- [5] Sh. A. Ayupov va boshqalar. Algebra va sonlar nazariyasi. “Tafakkur bo‘stoni”, Toshkent, 2019 y.

